

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjajev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa) Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun) GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev Sarvarbek Allayev Erkin ugli Shavkat Asrolovich Ruziev DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
SIRKULAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi	
TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOB TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova	
Feruza Mansurovna Ollokulova	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI.....	430
Bakhit Mambetnazarov	
Atabek Tureev	
SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI.....	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li	
ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li	
XORIJYIY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOB VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdurkarimovich	
Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД).....	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	

SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI.....	488
Mallabayev Jobir Baxtiyorovich	
ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTER IN THE NEW UZBEKISTAN.....	500
Musayeva Shoirazimovna	
FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
Muradov Alisher Kurbanbaevich	
DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
Mirzaev Ozod Furkatovich	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA.....	531
Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li	
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи	
Каримова Азиза Аъзамиддин кизи	
BANK TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545
Ollokulova Feruza Mansurovna	
Xursanova Shaxnoza Anvar qizi	
TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549
Safarova Kamola Shuxrat qizi	
QASHQADARYO VILOYAT MINTAQASINING IQTISODIY XAVFSIZLIK DARAJASI VA UNI BAHOLASH USLUBIYATI	553
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich	
AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	562
Feruza Bahodirxonovna Ibragimova	
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ	567
Насиров Дилшод Фархадович	
Асадов Амальжон Мехрожевич	
Ахматов Алинур Дилшодович	

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ	572
Насиров Дилшод Фархадович Хамраева Севара Мамуржановна Бахтиярова Алтынгул Бахтияровна	
INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	579
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi	
ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА – ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ	586
Рахмонов Хумоюн Рустамжон угли	
XORIJIIY BANKLARNING YANGI BOZORLARGA KIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNING MILLIY BANK TIZIMLARIGA TA'SIRI ("IПОТЕКА-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI MISOLIDA)	598
Kadirov Vaxid Marimbayevich Rajabboyeva Asalxon Mahmud qizi	
OECD VA YEVRONA ITTIFOQI MAMLAKATLARIDA BILVOSITA SOLIQA TORTISH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI VA O'ZBEKISTONDA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	605
Tuxliyev Bozor Karimovich Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich	
JISMONIY TARBIYANING INSON SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI ROLI	614
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ	621
Ли Ирина Валентиновна	
JAHON IQTISODIYOTIDA O'ZBEKISTONNI TUTGAN O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	627
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
OBODONLASHTIRISH XIZMATLARI IJTIMOIIY MECHANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	633
Hayitov Jamshid Xolvoyevich Ibragimova Gulhayo Nuriddin qizi	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI TAHLILI	638
Hamroyeva Sabina Ismoil qizi	
EXPLORATION OF TOURISM FLOW GENERATING IN SAMARKAND UNDER THE BACKGROUND OF DIGITAL ECONOMY	644
Jie YANG	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	651
Усманова Диляфруз Каршиевна	
YASHIL ISTE'MOL XULQ-ATVORINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI VA STRATEGIK ISTIQBOLLARI	656
Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA VA FOIZ SIYOSATINING BANK KREDITLARIGA TA'SIRI	661
Ibragimova Saule Orinbaevna	
IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA IJTIMOIIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARNING ROLI: STATISTIK YONDASHUV	665
Qurbonboyev Abdulla Mansur o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYAGA QARSHI KURASH DASTURINI AMALGA OSHIRISH YO'NALISHLARI	671
Murtazayev Ulug'bek Abdusalom o'g'li	
XARAJATLAR HISOBINI YURUTISHNING ZAMONAVIY USULLARI TAHLILI	675
Xasanov Baxodir Akramovich Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	

SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY RISKLARINI KOMPLEKS BAHOLASH METODOLOGIYASI	683
Baymuratova Gulirayxon Tursunbayevna RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	688
Ibragimov Husen Ismailovich KONSALTING XIZMATLARINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI	692
Ermamatova Shoxsanam Ermamat qizi GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING	698
Aziz Kurbanovich Abdullaev Mamasolieva Kamila Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH MEXANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	706
Xatamov Nurbek Ochildiyevich TIJORAT BANKLARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI MAKRO VA MIKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARNI EKONOMETRIK TAHLILI	711
Nabixo'jayeva Maxfuza Ulug'bekovna AGROKLASTERLARDA MAHSULOT (ISH, XIZMAT)LARNI SOTISH JARAYONLARI AUDITINING AMALIYOTI.....	717
Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA DASTURIY BYUDJETLASHTIRISHNI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI	723
Umidjon Abdullajonov СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	730
Избосаров Бобуржон Бахриддинович Ахмедова Улмасой Хусан кизи СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БЕДНЫХ СЕМЕЙ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ	736
Ережепов Кууанышбай Жиенбай улы RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ICHKI VA TASHQI OMILLAR TASNIFI.....	741
Jalolov Abbosxon Ravshanxon o'g'li BYUDJET TASHKILOTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI MODERNIZATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	747
Ruziyev Shavkatjon Faxridinovich KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING XORIJIY TAJRIBASI.....	756
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING XORIJIY TAJRIBASI

Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna
Nukus davlat texnika universiteti,
Aniq fanlar kafedrasida assistent-o'qituvchisi
Tel.: +998 91 266 62 26
E-mail: gulnazaymurzaeva02@gmail.com
ORCID: 0009-0000-4968-021X

Annotatsiya. Ushbu maqolada kichik biznes subyektlarini moliyaviy ta'minlashning xorijiy tajribasi tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda kichik biznesni moliyalashtirish mexanizmlari, ularning o'ziga xos xususiyatlari hamda samaradorligi o'rganildi. Xususan, AQSH, Germaniya, Yaponiya, Turkiya, Rossiya va Qozog'iston tajribalari asosida moliyalashtirish modellari qiyosiy tahlil qilindi. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimi va uning normativ-huquqiy asoslari ko'rib chiqildi. Tadqiqot natijalari asosida kichik biznes subyektlarini moliyaviy ta'minlash tizimini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, moliyaviy ta'minot, kreditlash, mikromoliyalashtirish, davlat qo'llab-quvvatlashi, xorijiy tajriba, moliyaviy instrumentlar, venchur kapital, subsidiyalar, kafolatlar.

Abstract. This article analyzes foreign experience in financing small business entities. The study examines financing mechanisms, their specific features, and effectiveness in both developed and developing countries. In particular, financing models of the USA, Germany, Japan, Turkey, Russia, and Kazakhstan are comparatively analyzed. In addition, the system of financial support for small businesses in Uzbekistan and its legal framework are considered. Based on the research results, scientifically grounded proposals and recommendations for improving the financial support system of small business entities are developed.

Key words: small business, financial support, lending, microfinance, government support, foreign experience, financial instruments, venture capital, subsidies, guarantees.

Аннотация. В данной статье проанализирован зарубежный опыт финансового обеспечения субъектов малого бизнеса. В ходе исследования изучены механизмы финансирования малого бизнеса в развитых и развивающихся странах, их особенности и эффективность. В частности, проведён сравнительный анализ моделей финансирования США, Германии, Японии, Турции, России и Казахстана. Кроме того, рассмотрена система финансовой поддержки малого бизнеса в Узбекистане и её нормативно-правовая база. По результатам исследования разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию системы финансового обеспечения субъектов малого бизнеса.

Ключевые слова: малый бизнес, финансовое обеспечение, кредитование, микрофинансирование, государственная поддержка, зарубежный опыт, финансовые инструменты, венчурный капитал, субсидии, гарантии.

KIRISH

Kichik biznes subyektlari milliy iqtisodiyotning ajralmas va muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ular iqtisodiy tizimda bandlikni ta'minlash, sog'lom raqobat muhitini shakllantirish hamda iqtisodiy o'sish sur'atlarini jadallashtirishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, bozor iqtisodiyoti sharoitida kichik biznesning moslashuvchanligi va innovatsion faolligi uning ustunliklarini yanada kuchaytiradi.

Kichik biznes subyektlarining samarali faoliyati ko'p jihatdan ularning moliyaviy resurslar bilan ta'minlanganlik darajasiga bog'liq bo'lib, moliyaviy imkoniyatlarning yetariligi ularning barqaror rivojlanishida hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, kichik biznesni moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalasi alohida ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi [11].

Zamonaviy iqtisodiy sharoitda kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va moliyaviy ta'minlash mexanizmlarini samarali tashkil etish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Bu borada

rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar tajribasi turli moliyaviy instrumentlar va qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining samarali qo'llanilayotganini ko'rsatadi. Shu bois, kichik biznes subyektlarini moliyaviy ta'minlashning xorijiy tajribasini o'rganish, uni tizimli tahlil qilish hamda milliy iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish dolzarb ilmiy vazifalardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznes subyektlarini moliyaviy ta'minlash masalalari iqtisodiy adabiyotlarda keng o'rganilgan bo'lib, ushbu yo'nalishda turli nazariy va amaliy yondashuvlar shakllangan. Xalqaro tashkilotlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda kichik biznesni moliyalashtirish tizimining samaradorligi iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biri sifatida e'tirof etiladi [1].

Jahon banki tadqiqotlariga ko'ra, kichik biznes subyektlarining moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatining cheklanganligi ularning rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillardan biri sifatida baholanadi [2]. Shu bilan birga, moliyaviy inklyuziya darajasining oshirilishi kichik biznesning iqtisodiy faolligini rag'batlantiruvchi muhim omil sifatida qaraladi [3].

Xorijiy olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda ham kichik biznesni moliyalashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, Beck va Demirgüch-Kunt kichik va o'rta biznes subyektlarining moliyaviy resurslarga kirish imkoniyati iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi muhim omillardan biri ekanligini ta'kidlaydi [4]. Berger va Udell esa kichik biznesni moliyalashtirishda banklar va moliyaviy vositachilar rolini asoslab berib, axborot assimetriyasi muammosi kreditlash jarayoniga ta'sir etuvchi asosiy omillardan biri ekanligini ko'rsatadi [5].

Shuningdek, Stiglitz va Weiss tomonidan ishlab chiqilgan nazariyaga ko'ra, kredit bozorida nomukammal axborot mavjud bo'lgan sharoitda kredit resurslarini samarali taqsimlash murakkablashadi, bu esa kichik biznes subyektlarining moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi [6].

Mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan ham kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning nazariy asoslari, iqtisodiyotdagi o'rni va rivojlanish omillari keng yoritilgan. Jumladan, D.S. Qosimova tomonidan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning nazariy hamda amaliy jihatlari, ularning iqtisodiy tizimdagi o'rni va rivojlanish xususiyatlari batafsil tahlil qilingan. Ushbu manbada kichik biznes faoliyatining moliyaviy jihatlari umumiy iqtisodiy jarayon doirasida ko'rib chiqilib, moliyaviy resurslarning ahamiyati alohida qayd etilgan.

B.Sh. Musayev tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda esa kichik biznesni boshqarish, uning samaradorligini oshirish hamda resurslardan oqilona foydalanish masalalari yoritilgan. Ushbu yondashuv kichik biznes faoliyatida moliyaviy resurslarning boshqaruv tizimi bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi.

Mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kichik biznes subyektlarini moliyaviy ta'minlash mexanizmlarini, ayniqsa zamonaviy moliyaviy instrumentlar va innovatsion yondashuvlar asosida rivojlantirish masalalari yetarli darajada kompleks va tizimli o'rganilmagan. Xususan, moliyaviy inklyuziya darajasini oshirish, muqobil moliyalashtirish manbalarini (venchur kapital, kraudfanding, fintex yechimlari) keng joriy etish hamda bank va nobank moliyaviy institutlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni takomillashtirishga oid ilmiy yondashuvlar yanada chuqurlashtirilishini talab etadi.

Shuningdek, mavjud tadqiqotlarda kichik biznesni moliyalashtirish tizimini institutsional, huquqiy va iqtisodiy omillar uyg'unligida kompleks baholashga yetarlicha e'tibor qaratilmaganligi kuzatiladi. Ayniqsa, xorijiy tajribani milliy iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish, uni amaliy mexanizmlar orqali joriy etish hamda samaradorligini baholash masalalari dolzarb ahamiyat kasb etib kelmoqda.

Mazkur holatlar kichik biznes subyektlarini moliyaviy ta'minlash tizimini yanada chuqur, tizimli va ko'p qirrali ilmiy tadqiq etishni, shuningdek, zamonaviy iqtisodiy sharoitlarga mos ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishni taqozo etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda kichik biznes subyektlarini moliyaviy ta'minlash tizimini o'rganish va uning samaradorligini baholashda kompleks yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi nazariy va amaliy usullar uyg'unligiga asoslanib, kichik biznesni moliyalashtirish mexanizmlarini har tomonlama tahlil qilish imkonini berdi.

Tadqiqot jarayonida, avvalo, ilmiy bilishning umumiy usullari — tahlil va sintez usullaridan foydalanildi. Ushbu usullar yordamida kichik biznes subyektlarining moliyaviy ta'minoti tizimi tarkibiy jihatdan ajratilib o'rganildi hamda mavjud ilmiy qarashlar umumlashtirildi. Shuningdek, taqqoslash usuli orqali rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda kichik biznesni moliyalashtirish tajribasi o'zaro solishtirilib, ularning o'ziga xos jihatlari aniqlashtirildi.

Tadqiqotda tizimli yondashuv alohida o'rin egallab, u orqali kichik biznesni moliyaviy ta'minlash jarayoni yagona tizim sifatida ko'rib chiqildi. Mazkur yondashuv moliyaviy resurslarning shakllanish manbalari, ularning taqsimlanishi va ulardan foydalanish samaradorligini o'zaro bog'liqlikda tahlil qilish imkonini berdi.

Bundan tashqari, statistik tahlil usulidan foydalanilgan holda kichik biznesni moliyalashtirishga oid mavjud ma'lumotlar umumlashtirildi va ularning rivojlanish tendensiyalari aniqlashtirildi. Shu bilan birga, mantiqiy umumlashtirish va ilmiy abstraksiyalash usullari yordamida tadqiqot natijalari tizimlashtirildi hamda ilmiy xulosalar shakllantirildi.

Tadqiqotning metodologik asosini xorijiy va mahalliy olimlarning kichik biznesni moliyalashtirish, moliyaviy inklyuziya va kreditlash mexanizmlariga oid ilmiy ishlari tashkil etdi. Ushbu yondashuvlar asosida kichik biznes subyektlarini moliyaviy ta'minlash tizimini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahon amaliyotida kichik biznes subyektlarini moliyaviy ta'minlash tizimi har bir davlatning iqtisodiy rivojlanish darajasi, institutsional muhiti va moliyaviy infratuzilmasiga mos ravishda shakllangan. Shu jihatdan rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar tajribasini o'rganish kichik biznesni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

AQSH tajribasida kichik biznesni moliyalashtirish tizimi yuqori darajada rivojlangan bo'lib, unda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi samarali hamkorlik muhim o'rin tutadi. Xususan, kichik biznesni qo'llab-quvvatlashda davlat tomonidan kredit kafolatlari berish tizimi keng yo'lga qo'yilgan. Bu esa tijorat banklari uchun risklarni kamaytirib, kichik biznes subyektlariga kredit ajratish hajmini kengaytirish imkonini beradi. Shuningdek, AQSHda venchur kapital bozori rivojlangan bo'lib, startup loyihalarni moliyalashtirishda muhim manba hisoblanadi.

Germaniya tajribasida kichik biznesni moliyalashtirishda davlat banklari, xususan rivojlanish banklari muhim rol o'ynaydi. Ushbu tizim orqali kichik biznes subyektlariga uzoq muddatli va past foizli kreditlar taqdim etiladi. Bundan tashqari, Germaniyada kichik biznesni qo'llab-quvvatlashda subsidiyalar va grantlar tizimi samarali yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu innovatsion faoliyatni rag'batlantirishga xizmat qiladi.

Yaponiya tajribasida kichik biznes subyektlarini moliyalashtirishda davlatning faol ishtiroki kuzatiladi. Maxsus moliyaviy institutlar orqali kichik biznesga imtiyozli kreditlar ajratiladi hamda ularning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun subsidiyalar beriladi. Shu bilan birga, Yaponiya modelida kichik biznesni sug'urtalash tizimi rivojlangan bo'lib, bu moliyaviy risklarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Turkiya tajribasida kichik biznesni moliyalashtirish tizimi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash hamda xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlik asosida rivojlanmoqda. Xususan, kichik biznes subyektlariga kredit ajratishda davlat kafolatlari va subsidiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, Turkiyada kichik biznesni rivojlantirish agentliklari orqali grant va maslahat xizmatlari ko'rsatiladi.

Rossiya tajribasida kichik biznesni moliyalashtirish tizimi davlat dasturlari asosida amalga oshiriladi. Bu yerda kichik biznes subyektlariga subsidiyalangan kreditlar, soliq imtiyozlari va davlat grantlari taqdim etiladi. Shu bilan birga, mikromoliyalashtirish institutlari orqali kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash amaliyoti kengayib bormoqda.

Qozog'iston tajribasida esa kichik biznesni moliyalashtirish davlat dasturlari va rivojlanish institutlari orqali amalga oshiriladi. Xususan, "Damu" tadbirkorlikni rivojlantirish jamg'armasi orqali kichik biznes subyektlariga kreditlar bo'yicha foiz stavkalarini subsidiyalash, kafolatlar berish hamda moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari joriy etilgan. Bu esa kichik biznesning moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytiradi.

Umuman olganda, ko'rib chiqilgan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, kichik biznesni moliyaviy ta'minlashda davlatning faol ishtiroki, moliyaviy institutlarning rivojlanganligi hamda muqobil moliyalashtirish manbalarining mavjudligi muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tajribalar O'zbekiston sharoitida kichik biznesni moliyalashtirish tizimini takomillashtirishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin (1-jadval).

1-jadval
Kichik biznesni moliyalashtirishning xorijiy modellari [1-6]

Davlat	Asosiy moliyalashtirish modeli	Moliyaviy instrumentlar
AQSH	Bozor + davlat kafolat modeli	Bank kreditlari, venchur kapital, grantlar
Germaniya	Bank-dominant model (davlat banklari orqali)	Uzoq muddatli kreditlar, subsidiyalar
Yaponiya	Davlatga asoslangan model	Imtiyozli kreditlar, subsidiyalar, sug'urta
Turkiya	Aralash model (davlat + xalqaro institutlar)	Kreditlar, grantlar, kafolatlar
Rossiya	Davlat dasturlari asosidagi model	Subsidiyalangan kreditlar, grantlar
Qozog'iston	Rivojlanish instituti modeli	Foiz subsidiyasi, kredit kafolatlari

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, rivojlangan davlatlarda kichik biznesni moliyalashtirish asosan bozor mexanizmlari va davlat qo'llab-quvvatlash choralarining uyg'unligiga asoslanadi, rivojlanayotgan davlatlarda esa davlatning bevosita ishtiroki nisbatan ustunlik qiladi. Shu bilan birga, barcha mamlakatlarda kreditlash, subsidiyalash va kafolatlash mexanizmlari kichik biznesni moliyaviy ta'minlashning asosiy instrumentlari sifatida shakllangan.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kichik biznes subyektlarini moliyaviy ta'minlash tizimi turli mamlakatlarda ularning iqtisodiy rivojlanish darajasi va institutsional muhitiga mos ravishda shakllangan. Rivojlangan davlatlar tajribasida moliyalashtirish tizimi asosan bozor mexanizmlari va rivojlangan moliyaviy infratuzilmaga tayanadi, rivojlanayotgan mamlakatlarda esa davlatning faol ishtiroki nisbatan ustunlik qiladi.

O'zbekiston sharoitida ham kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimi bosqichma-bosqich takomillashib bormoqda. Xususan, so'nggi normativ-huquqiy hujjatlarda kichik biznesni qo'llab-quvvatlashning institutsional mexanizmlarini kuchaytirish, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirish hamda moliyaviy xizmatlar turini diversifikatsiya qilish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Jumladan, kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimida muhim institutlardan biri bo'lgan jamg'arma faoliyatini takomillashtirish orqali tadbirkorlik subyektlariga xizmatlar ko'lamini kengaytirish va moliyaviy resurslarni jalb etish imkoniyatlarini oshirish zarurligi qayd etilgan [9].

Shuningdek, mazkur hujjatda kichik biznes subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlashning aniq mexanizmlari belgilangan bo'lib, ular qatoriga kreditlar bo'yicha foiz xarajatlarini qisman qoplash, kreditlarning ma'lum qismi uchun kafillik berish hamda mikromoliyalashtirish instrumentlaridan foydalanish kiradi [9]. Masalan, kichik biznes subyektlariga ajratiladigan kreditlarning muayyan qismi bo'yicha davlat tomonidan kafolat berilishi hamda foiz stavkalarining bir qismini kompensatsiya qilish mexanizmi joriy etilgan bo'lib, bu moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytiradi.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5780-son Farmoni'da tadbirkorlik subyektlariga bank xizmatlari ko'rsatish tizimini tubdan takomillashtirish, kreditlash jarayonlarini soddalashtirish hamda moliyaviy xizmatlarning ommabopligini oshirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan [10]. Mazkur hujjat asosida bank infratuzilmasini rivojlantirish, tadbirkorlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish hamda kreditlashning institutsional asoslarini mustahkamlash choralari amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, ushbu Farmonda kreditlash samaradorligini oshirish, kredit portfeli sifatini yaxshilash hamda moliyaviy risklarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish orqali kichik biznesni moliyalashtirish tizimini barqaror rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan [10]. Bu esa kichik biznes subyektlari uchun moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish bilan birga, bank tizimining barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Biroq, olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, mavjud tizimda ayrim tizimli jihatlarni yanada takomillashtirish zarur. Xususan, kredit olish jarayonini yanada soddalashtirish, garov ta'minoti mexanizmlarini moslashuvchan qilish hamda muqobil moliyalashtirish instrumentlarini rivojlantirish kichik biznes subyektlarining moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirishda muhim ahamiyatga ega. Bu holat xorijiy tajriba bilan taqqoslaganda, ayniqsa venchur moliyalashtirish va fintex xizmatlari rivojlangan mamlakatlar tajribasidan samarali foydalanish imkoniyatlari mavjudligini ko'rsatadi.

Mazkur yo'nalishda O'zbekiston sharoitida kichik biznesni moliyaviy ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish uchun xorijiy tajribaning ilg'or elementlarini milliy iqtisodiyot xususiyatlarini inobatga olgan holda joriy etish maqsadga muvofiqdir. Xususan, davlat kafolatlari tizimini kengaytirish, foiz stavkalarini subsidiyalash mexanizmlarini takomillashtirish, mikromoliyalashtirish institutlari faoliyatini rivojlantirish hamda raqamli moliyaviy xizmatlarni keng joriy etish ustuvor yo'nalishlar qatoriga kiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida kichik biznes subyektlarini moliyaviy ta'minlash tizimi iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biri ekanligi ilmiy jihatdan asoslandi. Kichik biznesning samarali faoliyati bevosita moliyaviy resurslarga kirish imkoniyati, moliyalashtirish manbalari xilma-xilligi hamda moliyaviy infratuzilmaning rivojlanganlik darajasiga bog'liq ekanligi aniqlandi.

Xorijiy davlatlar tajribasi tahlili shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda kichik biznesni moliyalashtirish tizimi asosan bozor mexanizmlari va innovatsion moliyaviy instrumentlarga tayangan holda shakllangan bo'lsa, rivojlanayotgan davlatlarda esa davlatning faol moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari ustunlik qiladi. Ayniqsa, davlat kafolatlari, foiz stavkalarini subsidiyalash, mikromoliyalashtirish va venchur kapital kabi instrumentlar kichik biznesni rivojlantirishda muhim rol o'ynashi aniqlangan.

1 <https://lex.uz/docs/-4473481?otherlang=1>

Tadqiqot natijalari asosida O'zbekiston sharoitida kichik biznesni moliyaviy ta'minlash tizimi so'nggi yillarda sezilarli darajada takomillashgan bo'lsa-da, ayrim jihatlarni yanada rivojlantirish zarurati mavjudligi aniqlangan. Jumladan, moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, kreditlash jarayonlarini soddalashtirish, garov mexanizmlarini moslashuvchan qilish hamda muqobil moliyalashtirish instrumentlarini rivojlantirish dolzarb vazifalar sirasiga kiradi.

Shu asosda quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

Birinchidan, kichik biznes subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlashda davlat kafolatlari tizimini yanada kengaytirish zarur. Bu tijorat banklarining kredit risklarini kamaytirish orqali kreditlash hajmini oshirish imkonini beradi.

Ikkinchidan, kreditlash tizimini soddalashtirish va garov talablarini optimallashtirish orqali kichik biznes subyektlarining moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatini kengaytirish maqsadga muvofiq.

Uchinchidan, mikromoliyalashtirish institutlari faoliyatini rivojlantirish va ularning hududiy qamrovini kengaytirish kichik biznesni qo'llab-quvvatlashning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

To'rtinchidan, raqamli moliyaviy xizmatlar va fintex texnologiyalarini joriy etish orqali kichik biznesni moliyalashtirishning yangi shakllarini rivojlantirish zarur.

Beshinchidan, startap va innovatsion loyihalarni moliyalashtirish uchun venchur kapital va kraudfanding mexanizmlarini rivojlantirish maqsadga muvofiq.

Oltinchidan, kichik biznes subyektlarining moliyaviy savodxonligini oshirish orqali ularning moliyaviy instrumentlardan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish lozim.

Kichik biznesni moliyaviy ta'minlash tizimini takomillashtirishda xorijiy tajribaning ilg'or jihatlari milliy iqtisodiyot xususiyatlarini inobatga olgan holda joriy etish iqtisodiy o'sishni ta'minlash va tadbirkorlik muhitini yanada rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Bunda, avvalo, rivojlangan davlatlar tajribasida samarali qo'llanilayotgan moliyaviy instrumentlar — kredit kafolatlari, foiz stavkalarini subsidiyalash, venchur moliyalashtirish va mikromoliyalashtirish mexanizmlarini bosqichma-bosqich milliy amaliyotga integratsiya qilish zarur.

Shu bilan birga, mazkur jarayonda moliyaviy infratuzilmani rivojlantirish, bank va nobank moliyaviy institutlar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish hamda raqamli moliyaviy xizmatlarni keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, fintex texnologiyalarini rivojlantirish orqali kichik biznes subyektlarining moliyaviy resurslarga tezkor va qulay kirish imkoniyatlarini kengaytirish mumkin.

Bundan tashqari, kichik biznesni moliyalashtirish tizimini takomillashtirishda institutsional islohotlarni chuqurlashtirish, normativ-huquqiy bazani izchil rivojlantirish hamda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining shaffoligi va samaradorligini oshirish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Mazkur chora-tadbirlar kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, ularning investitsion faolligini oshirish hamda iqtisodiyotda yuqori qo'shilgan qiymat yaratish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 10.11.2023-yildagi "Kichik va o'rta biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-193-sonli Farmoni, <https://lex.uz/uz/docs/-6658633>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.08.2019-yildagi "Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlarini kuchaytirish, tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash borasidagi ishlarni tashkil qilish tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar, shuningdek, tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy resurslar va ishlab chiqarish infratuzilmasidan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish to'g'risida" PF-5780-sonli Farmoni, <https://lex.uz/docs/-4473481?otherlang=1>
3. OECD. *Financing SMEs and Entrepreneurs 2023: An OECD Scoreboard*. — Paris: OECD Publishing, 2023.
4. World Bank. *Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance*. — Washington, DC: World Bank Group, 2022.
5. International Monetary Fund. *Financial Inclusion and Development Report*. — Washington, DC: IMF, 2021.
6. Beck, T., Demirgüç-Kunt, A. Small and Medium-Size Enterprises: Access to Finance as a Growth Constraint // *Journal of Banking & Finance*. — 2006. — Vol. 30. — P. 2931–2943.
7. Berger, A. N., Udell, G. F. The Economics of Small Business Finance: The Roles of Private Equity and Debt Markets // *Journal of Banking & Finance*. — 1998. — Vol. 22. — P. 613–673.
8. Stiglitz, J. E., Weiss, A. Credit Rationing in Markets with Imperfect Information // *American Economic Review*. — 1981. — Vol. 71. — No. 3. — P. 393–410.

9. Qosimova, D. S. *Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik*. — Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyat-matbaa uyi, 2020. — 25–30-betlar.
10. Musayev, B. Sh. *Kichik biznesni boshqarish*. — Samarqand: Fan bulog'i, 2021. — 40–45-betlar.
11. Talapova, N. Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari // *Green Economy and Development*. — 3-jild, 5-son. — B. 525–530.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>